

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ УЗБЕКИСТАНА

Хакимов Хафизбек Хамза угли

Студент 3-курса направление “Менеджмент” кафедры “Социально-гуманитарных наук и Экономика”

Филиала Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Национальный исследовательский университет Московского Энергетического института” в городе Ташкенте

E-mail: hafizbekhakimov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15082924>

Аннотация: В научном тезисе исследованы некоторые аспекты внедрения инноваций в коммерческих банках Республики Узбекистан на основе изучения передового опыта развитых стран, и исследуются научные и теоретические взгляды зарубежных экономистов по банковским инновациям. Также, сформированы научные выводы, предложения и рекомендации по внедрению и развитию инноваций в коммерческих банках Узбекистана.

Ключевые слова: коммерческие банки, инновации, мобильные приложения, дистанционные банковские услуги, цифровые технологии.

Внедрение зарубежного опыта по финансовым инновациям в банковской системе напрямую зависит от развития новых банковских продуктов и услуг. Банковские инновации являются мощным инструментом социально-экономического развития страны. Под влиянием многих экономических, политических и социальных факторов в мире происходит эволюция банковских продуктов и услуг.

Необходимо отметить, что различные кризисы и пандемии, происходившие в мировой экономике, серьезно испытали прочности экономики и финансово-банковской системы всех стран. Также, глобализация мировой экономики кардинальным образом изменила процессы развития финансового рынка и банковской системы. При этом, все страны активно начали использовать новые технологии и инновации во всех отраслях экономики.

Поэтому, в последние годы многие страны мира стали изучать опыт развитых стран и внедрять инновации в финансово-банковской системе. Дальнейшее развитие финансовых технологий в экономике и, в частности, банковской системе обусловлено глобальным прогрессом в областях микроэлектроники, информационных технологий и телекоммуникаций.

Указом Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2020 года №ПП-5992 "О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы"[1] утверждена, дорожная карта реформирования банковской системы Республики Узбекистан, а также целевые показатели по реализации стратегии. Данная стратегия была разработана Центральным банком и Министерством финансов в сотрудничестве со Всемирным банком с учетом основных выводов и рекомендаций по результатам исследования текущего состояния банковской системы страны, а также опыта зарубежных стран по трансформации финансового сектора и международных организаций.

Глобальное развитие рыночных отношений современной экономики требует от коммерческих банков разработки и совершенствования методов укрепления финансовой устойчивости, основанных на принципах рынка и экономической рациональности. В частности, в стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы уделить особое внимание приведению дорожной инфраструктуры в соответствие с международными стандартами, полной цифровизации системы управления движением, созданию должных условий для безопасного движения на дорогах всеми участниками, обеспечению широкого участия общественности в деятельности в данной сфере, а также эффективному использованию в данном направлении средств, направляемых посредством информационного портала «Открытый бюджет»[2].

Обзор литературы по теме.

Теоретические, методологические и практические вопросы внедрения и развития банковских инноваций были исследованы в научных трудах зарубежных ученых экономистов, таких как Э.Гилл, Т.Кох, Э.Рид, Х.Грюнинг, Э.Доллан, Л.Роджер, А.Симановский, О.Лаврушин, В.Усоскин, Г.Панова, Ж.Синки, Р.Коттер, У.Сото[3] Моисеев, Е.Жукова, Г.Белоглазова, Н.Валенцева, А.Гавриленко, В.Колесников, Г.Коробова, Л.Батракова, А.Литвинова, О.Овчинникова, Г.Панова, В. Родионова, И. Рыкова, Г.Тосунян и других.

Научные подходы вопросы внедрения и развития банковских инноваций нашли практическое воплощение и в работах местных ученых экономистов и специалистов такие как: Ш.Абдуллаева, Т.Бобакулов, Б.Бердияров, Т.Каралиев, Ф.Муллажанов, А.Омонов, Н.Холмуродов, Р.Таджиев, Р.Шомуродов, Н.Каримов, И.Таймухамедов, М.Нурмуратов, З.Холмахмадов и многих других.

Анализ и результаты.

Инновации, информационные технологии и цифровая экономика стало одним из основных факторов для ускоренного развития экономики многих стран. В развитых странах широко применяются инновации и в банковской системе. На сегодняшний день лидерами цифровой экономики являются Германия, Япония, США, Южная Корея и Великобритания. Обратной стороной данного процесса является рост интернет-мошенничества, что является одним из основных современных банковских рисков [3].

Дальнейшее развитие цифровых технологий в экономике и, в частности, банковской системе обусловлено глобальным прогрессом в областях микроэлектроники, информационных технологий и телекоммуникаций. В настоящее время ведущие мировые банки стремятся бесконечно улучшать качество предлагаемых банковских услуг при одновременном уменьшении издержек на их обслуживание.

Уровень подверженности риску банковских активов также играет важную роль в обеспечении устойчивости капитала коммерческих банков. Тот факт, что значительная часть активов коммерческих банков страны состоит из денежных средств, свидетельствует о низком уровне эффективности использования банковских ресурсов, в том числе банковского капитала, что, в свою очередь, свидетельствует об устойчивости банковского капитала.

В настоящее время Центральный банк Узбекистана и коммерческие банки расширяют системы инновационных технологий, внедряют новые банковские услуги и продукты. Все эти меры создают удобства всем клиентам банков, и клиентам становятся доступнее интернет-банкинг, мобильный банкинг, смс-банкинг, а также новые банковские технологии.

При анализе деятельности 121 мирового банка в 2012 г. был сделан вывод о том, что отпечатки пальцев являются самой популярной биометрической технологией. Новые исследования, проведенные в отношении уже 184 банков из 35 стран, дали тот же результат [4].

Биометрия в банковском деле наиболее популярна в развивающихся странах Азии, таких как Индия и Индонезия. На этот континент приходится 52% банковских операций с использованием биометрических данных. Америка занимает второе место с 32%, далее следуют Европа (9%), Африка (6%) и Австралия (1%). В Японии поддерживается сеть из

более чем 80 тысяч биометрических банкоматов, которыми пользуются более 15 млн. клиентов [5].

Известными биометрическими методами аутентификации являются отпечатки пальцев, голос, сканирование радужной оболочки глаза, сканирование ладоней или геометрия руки, динамическая подпись. В частности, на 01.01.2020 рыночная капитализация всех публичных компании мира составляет 96 трлн. долл. США, из них 5,6 трлн. долл. капитализация коммерческих банков. Капитализация публичных компаний объем мирового ВВП, который за 2019 год составил 85,91 трлн. долл. [6].

Эффективная гибкая система банковских услуг и операций с широкой клиентурой может и должна способствовать мобилизации внутренних сбережений. Особое значение приобретает в этой связи гибкое банковское обслуживание, способное реагировать на формирующиеся потребности изменяющейся экономики. Конкуренция на рынке банковских услуг также влияет на количественные и качественные характеристики банковского обслуживания.

Кроме того, на низком уровне остается использование документарных аккредитивов, которые являются основной формой безналичных расчетов в международной банковской практике и позволяют коммерческим банкам получать высокий уровень доходов. Основная причина этого заключается в том, что в банковской практике страны в основном используются обеспеченные аккредитивы, т.е. наши банки используют счет № 22602 «Депозиты клиентов по аккредитиву» при осуществлении платежей по аккредитиву.

На наш взгляд, создание нового банковского продукта всегда носит инновационный характер и инновации являются важнейшим фактором обеспечения ликвидности и конкурентоспособности банков.

Исходя из анализа тенденций в сфере банковских технологий и инноваций, можно сделать следующие выводы.

1. Инновация в настоящее время не просто одно из явлений, определяющих экономический рост, развитие и структурные сдвиги. Инновации стали характерной особенностью и сутью современного развития во всех сферах экономики, в том числе и в банковском деле.

2. В развитых странах накоплен огромный практический опыт по прогнозированию, моделированию, управлению и снижению различных экономических, финансовых, банковских и политических рисков. Изучение

и применение зарубежного опыта по управлению кредитным риском способствует укреплению банковской деятельности в стране.

3. В условиях глобализации коммерческим банкам очень важно найти способ удержания имеющихся клиентов и привлечения новых. Поэтому, в условиях жесткой конкуренции важнейшую роль начинает играть процесс внедрения инноваций для совершенствования банковских инноваций. Спектр банковских и финансовых услуг ежегодно расширяется, на рынке постоянно появляются новые виды продуктов и услуг. Данный фактор служит обострение конкуренции между банками за каждого клиента.

4. Стремительно развивается переход на цифровые технологии не только транзакционных операций, но и реализации банковских продуктов, а также дальнейшее их сопровождение. В условиях жесткой конкуренции это сделать вдвойне сложнее. Во всех данных областях важнейшую роль начинает играть процесс внедрения инноваций в деятельности коммерческих банков.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан о «Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 — 2025 годы» от 12.05.2020 г. № УП-5992. <https://lex.uz/ru/docs/4811037>.
2. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-60 от 28 января 2022 года «Стратегия развития нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы».
3. Щербаков С. С. Банковские инновации в цифровой экономике и оценка инновационного потенциала российских банков // Белгород: ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2020. С. 30-34. URL: <https://apni.ru/article/1089-bankovskie-innovatsii-v-tsifrovoj-ekonomike>.
4. Biometrics for payments. New science: transaction security. UL New Science [newscience.ul.com/NS TS Article 2014](http://newscience.ul.com/NS%20TS%20Article%202014). p. 7.
5. Nathaniel Karp Biometrics: The Future of Mobile Payments. U. S. Economic Watch. 20 July 2015, p. 1.
6. Gunajit Sarma Internet Banking: Risk Analysis and Applicability of Biometric Technology for Authentication. International Journal of Pure and Applied Sciences and Technology, 2010, No. 1, pp. 67–78.